

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4271500>

УДК 37

Кюнкрикова И.В., Горлач Е.Я., Сапарбаева М.Б.

Кюнкрикова Ирина Валериевна, кандидат педагогических наук, доцент, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова. 358000, Россия, г. Элиста, 5мкр. E-mail: kjnirina75@mail.ru.

Горлач Екатерина Ярославовна, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова. 358000, Россия, г. Элиста, 5мкр. E-mail: katerinag35@list.ru.

Сапарбаева Мавлюда Базарбаевна, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова. 358000, Россия, г. Элиста, 5 мкр. E-mail: Mawlyudasaparbayewa@gmail.com.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников в процессе изучения иностранного языка

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников в процессе изучения иностранного языка. Актуальность данной проблемы обусловлена требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Исследование основывается на положении о том, что коммуникативные универсальные учебные действия формируются с учетом социальной значимости общения, где в качестве приоритетных выступают умения, связанные с позитивным взаимодействием и способностью вступать в конструктивный диалог. Представлен анализ учебно-методических комплексов по иностранному языку в начальной школе, на основе которого разработана программа формирования коммуникативных универсальных учебных действий.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, результаты освоения основной образовательной программы, учебно-методические комплексы, коммуникативные универсальные учебные действия.

Kyunkrikova I.V., Gorlach E.Ya., Saparbaeva M.B.

Kyunkrikova Irina Valerievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova. 358000, Russia, Elista, 5mkr. E-mail: kjnirina75@mail.ru.

Gorlach Ekaterina Yaroslavovna, Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova. 358000, Russia, Elista, 5mkr. E-mail: katerinag35@list.ru.

Saparbayeva Mavlyuda Bazarbayevna, Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikova. 358000, Russia, Elista, 5mkr. E-mail: Mawlyudasaparbayewa@gmail.com.

Formation of communicative universal educational actions for younger schools in the process of learning a foreign language

Abstract. The article deals with the problem of the formation of communicative universal educational actions in younger schoolchildren in the process of learning a foreign language. As the authors note, this issue is due to the requirements of the federal state educational standard of primary general education.

Communicative universal educational actions are formed taking into account the social significance of communication, where skills associated with positive interaction and the ability to enter into a constructive dialogue are priorities. The analysis of educational-methodical complexes in a foreign language in primary school is presented, on the basis of which a program for the formation of communicative universal educational actions is developed.

Key words: universal educational actions, the results of mastering the basic educational program, educational and methodological complexes, communicative universal educational actions.

На сегодняшний день в рамках начальной школы происходит переход от подачи знаний обучающимся в готовом виде к активному восприятию материала путем совершения мыслительных операций самими учащимися, где доминирующим является интерактивное взаимодействие всех участников образовательного процесса. В этом случае обучение может быть определено как сопроцесс, который направлен на решение проблемных ситуаций, что является требованием стандарта. Решению ситуаций способствует применение УУД (универсальных учебных действий), которые определяют усвоение предметного материала на различных этапах обучения.

В основе ФГОС НОО (стандарта начального образования) лежит системно-деятельностный подход, основная идея которого заключается в развитии личности на основе освоения универсальных действий, что является требованием к результатам освоения образовательной программы [4].

Вопросы, связанные с разработкой универсальных учебных действий, рассматривались в различном контексте, среди которых можно отметить труды следующих ученых: Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов. В данных исследованиях приводится психологическое обоснование проблемы с учетом интеллектуального развития и возраста обучающихся.

Определяя сущность учебных действий на основе перечисленных исследований можно полагать, что данное понятие справедливо рассматривать в двух аспектах. В более широком смысле это

умение учиться, способствующее саморазвитию и приобретению новых знаний, узкое значение связано с совокупностью усвоенных знаний [2].

В исследованиях Л.С. Выготского отмечается, что учебные действия представляют собой целостную систему, где каждое отдельное учебное действие определяется взаимозависимостью с другими видами и определяется возрастными особенностями развития ребенка. Данное положение дает право утверждать, что коммуникативные универсальные учебные действия, также определяются взаимосвязью познавательных и регулятивных действий [2].

А.Г. Асмолов отмечает, что уровень развития универсальных учебных действий определяет успешность усвоения знаний, которые способствуют выделению целевых установок учебных предметов [1].

В связи с этим можно сделать вывод, что результат учебной деятельности выстраивается на основе следующих компонентов: мотив, учебная задача, учебные действия, результат.

Результаты освоения основной образовательной программы определены пунктом II стандарта, в котором отмечается, что метапредметные результаты включают освоение коммуникативных, познавательных, регулятивных учебных действий.

Полагаясь на требования стандарта, предметные результаты как критериальные показатели сформированности коммуникативных УУД отражают: уровень сформированности первоначальных представлений о культурном и языковом пространстве, уровень владения пись-

менной и устной речью, уровень сформированности представлений о нормах языка (грамматических и лексических), а также языковые средства для решения коммуникативных задач и уровень овладения универсальными учебными действиями для решения коммуникативных задач.

В рамках исследования нами был применен ряд методов: анализ документации, наблюдение. В основу положен практический опыт работы с учебно-методическими комплексами по иностранному языку.

Для раннего изучения иностранного языка созданы различные учебно-методические комплексы (УМК). В начальной школе использовались УМК «The World of English» Кузовлева В.П., Перегудовой Э.М. Данный комплекс направлен на развитие индивидуальности ребенка средствами иностранного языка, которые способствуют формированию устойчивого интереса и мотивации к дальнейшему изучению предмета. Авторы З.Н. Никитенко и Е.И. Негневицкая разработали УМК, в котором представлена технология обучения для реализации двух базовых принципов: коммуникативность и сознательность. Они направлены на создание условий, в которых изучаемый материал и овладение новым языком приобретают для учащихся личностный смысл. Цель методического комплекса «Enjoy English» (авторы М.З. Биболетова, О.Ф. Денисенко, Н.Н. Трубанева) определяется формированием коммуникативной компетентности обучающихся. Коммуникативная компетентность определяется авторами как способность общаться на иностранном языке, а также воспитание культуры общения и расширение кругозора учащихся. В контексте нашего исследования важно отметить, что в данном УМК реализуются деятельностные, коммуникативно-когнитивные подходы к обучению иностранному языку.

Изучив различные методические аспекты, мы обратились к разработке программы, а именно заданий, направленных

на формирование коммуникативных УУД. Целью программы являлось формирование коммуникативных действий младших школьников, которые были ориентированы на повышение интереса к иностранному языку, освоение лексического и грамматического материала, формирование интереса к культуре и традициям страны изучаемого языка. В качестве результатов коммуникативной деятельности были определены умения аудирования, говорения и письма, а также умения правильно оформлять устно-речевые высказывания. Содержание программы было ориентировано на освоение лексики и грамматики, а также направлено на изучение социокультурных аспектов (культурные особенности страны изучаемого языка). Построение программы базировалось на методе активизации возможностей личности и коллектива Г.А. Китайгородской, основная идея которого заключается в развитии коммуникативных умений в процессе интенсивного общения.

Смыслообразующей идеей являлось формирование коммуникативных УУД, в которой процесс коммуникации ориентирован на развитие знакомых и близких тем. Основные принципы, на которых основывалась программа, учитывали требования ФГОС НОО и включали следующие: принцип системности, состоящий из значимого, структурированного использования лексического и грамматического материала; принцип практической направленности, включающий способность развивать ситуацию лингвистического общения в условиях обучения; принцип толерантности предполагает развитие способности учащихся понимать и принимать позицию партнера; междисциплинарный принцип, согласно которому использование материала подразумевает связь с другими предметами начальной школы (литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир, музыка и т.д.).

Цель программы «Our world» («Наш мир») обеспечивалась формированием

коммуникативных действий и связью с окружающим миром, где раскрывались следующие темы: «Our around world» («Мир вокруг нас»). Данная тема способствовала формированию в сознании младших школьников единого, ценностного образа окружающего мира, а именно дома, где живут близкие и дома общего для всех. Следующая тема «The world and people» («Мир и человек») ориентирована на воспитание человека, осознающего свое место в окружающем его мире. Завершающая тема «What do people can» («Что может делать человек в мире») была нацелена на изучение жизнедеятельности человека.

В отличие от традиционной парадигмы обучения и преподавания, новые подходы предполагают учет таких факторов, которые основаны на следующих положениях. В первую очередь, обучение – это естественный процесс. Соответственно, естественное состояние головного мозга – принимать новую информацию, т.е. учиться новым действиям, что является требованием стандарта. Однако не все обучающиеся воспринимают информацию одинаково. В связи с этим следует осуществлять отбор различных методов обучения и учитывать индивидуальные особенности учащихся. Во-вторых, процесс обучения – это социальный процесс. Л.С. Выготский отметил, что процесс усвоения новых знаний происходит более эффективно, если он осуществляется в сотрудничестве [2].

Следующее положение определяет, что обучение является активным, а не пассивным процессом. Концепция стандарта нового поколения утверждает, что знания не должны передаваться в готовом виде. Чтобы сформировать универсальные действия у обучающихся, они должны быть активно вовлечены в про-

цесс обучения, а именно решать реальные проблемы в реальных условиях. Также процесс обучения может осуществляться как в линейном, так и в нелинейном направлении. Учитывая требования стандарта, обучающиеся должны уметь работать не только по образцу, но и одновременно обрабатывать различные типы информации. Исследования в области психологии рассматривают обучение как реорганизацию структур знаний. Структуры знаний хранятся в семантической памяти в виде схемы. Обучающиеся воспринимают информацию путем увеличения, объединения и реорганизации данной структуры. Также обучение является интегративным процессом, в котором информация, представленная в глобальном масштабе, легче усваивается, чем информация, представленная в виде элементов. Роль учителя заключается в том, чтобы помочь обучающимся интегрировать знания несколькими способами.

Учитывая анализ проблемы исследования, а также положения стандарта начальной ступени образования, приходим к выводу, что коммуникативные универсальные учебные действия формируются с учетом социальной значимости общения. В качестве приоритетных выступают умения, связанные с конструктивным взаимодействием, способностью вступать в диалог, принимать позицию другого, а также излагать собственную мысль в форме монологической и диалогической речи. Учителю необходимо осуществлять отбор различных методов обучения, учитывая индивидуальные особенности учащихся, тем самым способствуя усвоению новых знаний в интегративном процессе как линейного, так и нелинейного направления обучения, основываясь на положениях стандартов нового поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А.Г. Принципы системно-деятельностного подхода – конкретно-научной методологии изучения человека в психологии // Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007. с. 117-184.

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 480 с.
3. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бугрменская, И.А. Володарский и др. Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 152 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М-во образования и науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2010. 31 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Asmolov A.G. Principy sistemno-dejatel'nostnogo podhoda – konkretno-nauchnoj metodologii izuchenija cheloveka v psihologii // Psihologija lichnosti: kul'turno-istoricheskoe ponimanie razvitija cheloveka. М.: Smysl: Izdatel'skij centr «Akademija», 2007. s. 117-184.
2. Vygotskij L.S. Pedagogičeskaja psihologija. М.: Pedagogika, 1991. 480 s.
3. Kak proektirovat' universal'nye uchebnye dejstvija. Ot dejstvija k mysli: posobie dlja uchitelja / A.G. Asmolov, G.V. Bugrmenskaja, I.A. Volodarskij i dr. Pod red. A.G. Asmolova. М.: Prosveshhenie, 2010. 152 s.
4. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart nachal'nogo obshhego obrazovanija. M-vo obrazovanija i nauki Ros. Federacii. М.: Prosveshhenie, 2010. 31 s.

Поступила в редакцию 29.10.2020.

Принята к публикации 02.11.2020.

Для цитирования:

Кюнкрикова И.В., Горлач Е.Я., Сапарбаева М.Б. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников в процессе изучения иностранного языка // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 44-48. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Kyunkrikova.pdf>